

УДК 624.131.1

Леменков В. А.

Российский Государственный Геологоразведочный
Университет РГГРУ-МГРИ им. С. Орджоникидзе,
Россия, Москва
(Тел. (8915)-349-74-69, e-mail: wasiliy.lemenkov@gmail.com)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Lemenkov V. A.

Russian State Geological Prospecting
University n. a. Sergo Ordzhonikidze (MGRI-RSGPU),
Russia, Moscow
(Tel. (8915)-349-74-69, e-mail: wasiliy.lemenkov@gmail.com)

GESCHÄFTSPROZESSMODELLIERUNG UND ABSTIMMUNG VON PROJEKTEN IN DEN BERGBAUUNTERNEHMEN

Аннотация. В работе рассмотрены современные проблемы и предложены методы решения вопросов проектирования разработки месторождений полезных ископаемых, расширения производства и технической модернизации, а также необходимые согласование и стандартизация проектов на горнодобывающих предприятиях. Проведен сравнительный анализ моделирования инженерно-геологических работ и пути решения актуальных задач в российских и немецких исследованиях.

Ключевые слова: моделирование, проекты, горнодобывающие предприятия.

Abstract. The paper details current problems and proposes methods to solve problems arising in the modelling development of mineral deposits, expansion of production, technological upgrading, as well as necessary standardization of the current projects on the mining enterprises. A comparative analysis of modeling of geotechnical research, and the ways of solving problems in the Russian and German research works.

Keywords: modelling, projects, mining companies.

Die Vorbereitung der Projektdokumentation, dessen Arbeitsablauf und die Expertise ist heute ein sehr schwieriger Prozess. Die Analyse des Arbeitsablauf in der Planung von Bergbauprojekte hat erlaubt, ein Verständnis von Projektunternehmen und der Projektablauf der modernen Steinbrüchen, die damit verbunden ist, zu erweitern und einen Einblick in den Arbeitsablauf des modernen Betriebs von Steinbrüchen zu bekommen. Die Entwicklung der verschiedenen Aspekte der industriellen und wirtschaftlichen Aktivitäten in der Bergbauindustrie immer wider sehr mehrdeutig ist, aufgrund der zwei Tatsache. Erstens, die Projektentscheidung meistens nutzend einer intuitiven Darstellung von komplexen natürlichen und technologischen Objekten begründet war. Zweitens, man muss die normativen Regelungen und wertende Dokumente in den Bergbauprojekten verbrauchen. Aufgrund der Dualität der Auslegung der Gesetze ist es heute schwierig, die Ergebnisse der technischen Schürfungen zu bestätigen [1].

Die Planung von Bergbau beinhaltet eine Entscheidungsfindung in komplexen geologischen und anderen Umständen, mit Unsicherheit von Eingangsdaten. Diese Umstände zwingen mehrere Möglichkeiten für ein Betrieb von Steinbrüchen, mit aller Risiken, wenn man eine Entscheidung trifft, dabei vielen Kriterien zu bewerten und die beste Option zu bestimmen, sowie Technologien oder Systeme am besten zu entwickeln, die weiter in die Praxis gebraucht werden können. In den letzten Jahrzehnten gab es große Fortschritte in Forschung der Bergbauindustrie, sowie in dem Projektmanagement. Der Ausbau der Aktivitäten des Unternehmens, die Ausrüstung, die Technologien, die Arbeitsablauf und die Wechselbeziehungen haben sich drastisch verändert (Abb. 1).

Abbildung 1. Wechselbeziehungen Bergbau & Umwelt. Es gibt jetzt ein Netzwerk von Projektunternehmen, die eine Erfahrung in der Projektleistung angereichert und die Ansätze zur Optimierung der Prozessparametern entwickelt haben. Die fortschrittliche technologische Standarten der Projektierung sind jetzt für die Unternehmen entwickelt, die Dokumente, die eine nachhaltige Landnutzung regulieren, sind erschafft. Je nach Entwicklung des Bergbauunternehmens, die Verantwortung von Bergbauingenieur für die Entscheidungsfindung erhöht, denn ein ganz kleiner Fehler kann zu den schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen führen. Die Optimierung von Parameter wird durch die Komplexität der geologischen Verhältnisse und die Zunahme des Bergbauarbeiten behindert. Die Abweichungen von den optimalen Ergebnisse führen zu den großen Kostenüberschreitungen in der Kapitalausstattung und Betriebskosten. Man kann diese negativen Aspekte vermieden, wenn man bei der Gestaltung die modernen Methoden und weitergehende wissenschaftliche Ansätze verwenden. Die gesamte Aufbau der zertifizierten Handelskette [Abb. 2]: die Rohstoffproduzenten sind Bergbaugruppen, die die Rohstoffe an Industrieunternehmen verkaufen.

Außerdem, die technische Indikatoren des Bergbauunternehmens sollen in den Projekten begründet sein: die Höhe der Investitionen, das Erreichen eines Niveau, die Dauer der Exploration der jährlichen Produktionskapazität, die Produktivität eines Steinbruchs, die Selbstkosten, der Gewinn, der man für eine Arbeitsverlaufen in der Selbstfinanzierung braucht, die Automatisierung, Amortisationszeit der Investition, die Rentabilität usw. Die Automatisierung von intelligentem Verhalten wird als Künstliche Intelligenz bezeichnet. Unter der Bezeichnung künstliche Intelligenz wird das Lösen von Problemen mittels IT beschrieben [3]. Expertensysteme benutzen die Theorie der künstlichen Intelligenz um praktische Probleme im Bergbau zu lösen.

Das Projekt ist eine Grundlage von Genehmigungen, daher führt jede Fehler darin zu schwerwiegenden negativen Folgen sowohl für ein Bergbauunternehmen, als auch für die Projektunternehmen. Deswegen wurden die Projekte der Bergbauunternehmen von Untersuchungskommission abgestimmt, genehmigt und überprüft. Bei der Prüfung der Projekte in komplexen geologischen Verhältnisse, wurden Expertise der nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen benutzt, und zwar die Verteidigungen der Projektentwurf gehalten.

In der letzten Zeit, die Projektierung von Steinbrüchen in Bezug auf die geltenden Rechtsvorschriften in Bergbauindustrie, nähert sich der Hausprojektierung an. Die Projekte der Tagebau wie die Projekte von besonders gefährlichen und technisch komplexen Objekte, müssen verschiedenen Stadien der Prüfung der Projektdokumentation und Ergebnisse der Exploration passieren. Die Staatliche Expertise ist durch das *Hauptstaatskontrolle* in Verwaltungsbezirk durchgeführt werden [1]. Der Zweck der Prüfung ist deren Beurteilung und Über-

einstimmung mit den Anforderungen der technischen Vorschriften, sowie ein Verbot der Erzeugung von Objekten, denen Bau und Nutzung kann die Rechte von Personen verletzen.

Die Anforderungen an den Gehalt an Abschnitten der Projektdokumentation, die nicht verbindlich sind, werden in Absprache mit dem Kunden in der Entwurfsaufgabe bestimmt. Die Projektdokumentation von Objekten des Bergbaus auf den Tagebau von Mineralvorkommen mit komplizierten hydrogeologischen Verhältnisse werden direkt in Hauptsexpertenkommission untersucht. Eine Positive Antwort ist eine umfassende Entscheidung, die alle Voraussetzungen der staatlichen Prüfung der Dokumentation und der Ergebnisse der Bergbauwesen erfüllt.

Für eine Projektdokumentation, die wegen der Erweiterung der Produktion, Modernisierung des Unternehmens, Erhaltung und Auflösung von offenen Steinbrüche, anstatt des *Gutachtens* der Hauptsexpertenkommission, reicht das *Sicherheitsgutachten aus* [1]. Wenn man eine positive abstimmende Antwort der erhaltet, kann sie weiter zur Ausführung genommen werden. Dies ist für den Einsatz auf die festgelegten Grenzen des Bergbau ausgestellt, die nach staatlicher Prüfung und Abstimmung der Dokumentation hergestellt werden.

Der Auditor setzt sich aus Fachexperten zusammen, die prüfen ob alle Standards bei der Bergbauindustrie eingehalten werden und die dem Industrieunternehmen Meldung darüber erstatten. Die nationalen Zertifizierungsstellen arbeiten zusammen, stellen Zertifikate aus, legen Richtlinien fest, prüfen die Konformität mit den Landesgesetzen [4].

Die Schlussfolgerung. Heutzutage gibt es eine Prüfung und Genehmigung der Projektdokumentation für das *Hausbau* während Erschließung von Mineralienabbau, in dem das Entwicklungsprojekt zweimal die Prüfung passt. Wenn die öffentliche Staatsprüfung ausreichende Rechtsrahmen hat, basiert die Expertentätigkeiten auf der industriellen Sicherheit nutzend sektoralen Vorschriften. Bei der Abweichung von Gutachten braucht man eine erneute Prüfung, und diese Situation kann wiederholt werden. Um das zu korrigieren, man muss das Verfahren zum staatlichen Gutachten reduzieren, das alle Aspekte der geologischer Untersuchungen umfasst. Man kann auch ein spezialisierten Staatsgutachten zu haben, ein extra Gutachten zur Verfügung zu stellen als logische Fortsetzung des staatlichen Gutachten. Es ist notwendig, ein Gutachten zu haben, das alle Anforderungen erfüllt, dann kann man eine doppelte Prüfung der Dokumentation vermeiden [1].

Список использованных источников

1. **Seljukov, A. V.** 2016. *Sovremennye aspekty proektirovanija kar'erov. Fundamental'nye i prikladnye problemy v gornom dele : Materialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoi konferencii.* – Mezhdurechensk, 2016. – 279.
2. **Griebl, E.** *Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Handlungsalternativen im internationalen Kleinbergbau.* – Freiberg : Die Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2014. – 166.
3. **Lämmel, U., Cleve, J.** *Künstliche Intelligenz.* – München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 3, 2008. – 352. – ISBN-13: 978-3446413986.
4. **Wagner, M., Franken, G., Melcher, F., Vasters, J., Westphal, E.** *Zertifizierte Handelsketten im Bereich mineralischer Rohstoffe, Projektstudie.* – Hannover: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2007. – 101.